

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОМЕТАНА ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В УЗБЕКИСТАНЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА КАМЕННОМУ УГЛЮ И ПРИРОДНОМУ ГАЗУ

Каримов Темур Анварович

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им.

Мирзо Улугбека; факультет - гражданское строительство, 2 курс;

номер телефона +998906013666;

почта temur_karimov_97@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197044>

Актуальность исследования.

В Узбекистане производительность заводов по производству кирпичей растет ежегодно и достигло **10 млрд. шт. кирпича в год**, но при этом наблюдаются большие проблемы с топливом для обжига и сушки. Опираясь на данные Госкомстата **12% всего потребления топлива** в промышленности, приходится на производства строительных материалов. В то время как использование природного газ при производстве керамического кирпича запрещено государством, а единственным топливом остается каменный уголь из соседний стран таких как Казахстан и Таджикистан.

Проблема.

При применение каменного угля имеются такие недостатки как:

- неравномерность горения, а следовательно, не равномерное распределение температуры в туннельных печах (разброс велик плюс, минус **100-150 С** между зонами);
- высокий уровень выбросов диоксидов серы, оксидов азота и твёрдых частиц;
- снижение качества при обжиге: при недостаточном спекании водопоглощение кирпича достигает **15%-20%**, вместо нормальных **8%-12%**;
- высокие и растущие цены на ввозимый уголь (в 2024 г. объем ввозимого угля превысил **3,5 млн тонн**, в то время как средний ценник на уровне **110 USD/т**).

Предложение.

Альтернативным и перспективным подходом является использование **биогаза (экометана)**, который получается путем анаэробного сбраживания органический отходов таких как (навоз, сельхозотходы, бытовые органические отходы).

Сравнительный расчет (теоретический).

- Теплотворная способность биогаза (60% CH₄): **21-22 МДж/м³**.
- Теплотворная способность каменного угля: **23-25 МДж/кг**.
- Для обжига 1 млн кирпичей требуется около **55-60 т угля** ($\approx 1\,300\text{ МДж/т} \times 60\text{ т} \approx 78\,000\text{ МДж}$).
- Эквивалентное количество биогаза: **$\approx 3,5-3,7\text{ млн м}^3$** .

Основные преимущества биогаза:

- более равномерное распределение температуры за счёт подачи через горелки (колебания не превышают **$\pm 30-40\text{ }^\circ\text{C}$**);
- снижение выбросов CO₂ на **до 30%**, SO₂ и твёрдых частиц – практически до **0**;
- возможность локального производства топлива на кирпичных заводах из отходов сельского хозяйства.

Технологическая обработка биогаза.

Перед использованием экометана он должен быть тщательно очищен:

1. Очищение от сероводорода – с помощью фильтров на основе феррита или активированного угля.

2. Сушка – В охладителях или абсорберах конденсация влаги.

3. Очистка от углекислого газа – используются абсорбционные или мембранные установки (например, растворы амина).

В результате получается **биометан (экометан)** с содержанием метана до **95%-97%**, практически сопоставим с природным газом.

Заключение.

Основные преимущества при переходе на биогаз в Узбекистане это:

- уменьшение импорта дорого угля;
- увеличение качество керамических материалов (уменьшение водопоглощения до необходимых **8%-10%**);
- уменьшить выбросы в атмосферы и повысить энергоэффективность производства;
- решить проблему с утилизацией органических отходов.

Таким образом использование биогаза в производствах является социально-экономически целесообразным направлением, обеспечивающим устойчивое развитие строительной индустрии Узбекистана.